

Procesamiento agroforestal de nueces en aceite de alto valor

www.af4eu.eu

Nueces listas para procesar

La agrosilvicultura es un sistema agrícola en el que las plantas leñosas perennes o los arbustos se combinan con cultivos o ganado. Las calles de los nogales son especialmente adecuadas para la agrosilvicultura, tanto en combinación con ganadería como con cultivos herbáceos. La venta y el procesamiento de la nuez pueden proporcionar una fuente alternativa de ingresos y atraer a un segmento de clientes que valoran los productos locales y sostenibles. El creciente interés por los productos regionales ha reactivado el cultivo de nueces en *Bélgica*. Aunque los nogales han formado parte del paisaje belga durante siglos, la mayoría de las nueces consumidas y procesadas aquí son importadas. Esta situación está cambiando poco a poco, con un número creciente de productores locales centrados en el cultivo de la nuez. La venta de nueces recién cosechadas es la opción menos laboriosa, pero el procesamiento posterior y la puesta en valor de la nuez entera puede generar mayores rendimientos. Aunque la producción de aceite de nuez requiere inversiones, este proceso ofrece oportunidades de ventas adicionales. El aceite de nuez tiene una variedad de usos, tanto para el consumo como con fines cosméticos, y es conocido por sus ácidos grasos saludables y su valor nutricional. El proceso de producción comienza con la cosecha y el secado de las nueces. A continuación, se rompen para liberar los granos, que son luego molidos hasta obtener una pasta. Esta pasta forma la base del aceite de extracción, que se puede realizar tanto en frío como en caliente. Prensado en frío se conservan más nutrientes y se obtiene un sabor mejor, mientras que el prensado en caliente aumenta el rendimiento del aceite. Después de prensar, el aceite se filtra para eliminar impurezas, dando como resultado un aceite claro y puro. Además del aceite de nuez, los productos residuales, como las cáscaras, también poseen valor, por ejemplo, como biomasa o en aplicaciones artesanales. Este subproducto no solo aumenta la sostenibilidad de la producción, sino que también crea flujos de ingresos adicionales.

Tobi Hallez

Ghent University

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.